

**SIMULYATSION MODELLARNI ISHLOV BERISH JARAYONIDA
KESISH PARAMETRLARINI OPTIMALLIGINI TEKSHIRISH UCHUN
QO‘LLANILISHI**

Muxiddinov Zayniddin Nosirovich

t.f.d,professor

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Yusupov Asrorbek Rafiqjon O‘g‘li

Magistr

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

E-mail:aaasror17@gmail.com

+998932460347)

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda kesish parametrlarini kesish yuzasi sifati va unumdorligiga ta`sirini simulyatsion dasturlar yordamida o`rganish va simulyatsion dasturlarning foydali tomonlari haqida ma`lumotlar beriladi. Simulyatsion dasturlarni qay darajada mahsuldorligini va qay tartibda qo`llanilishi sxemalarini tuzamiz. Simulyatsion dasturlargacha bo`lgan jarayonlar CAD tizimlari orqali 3D modellar yasab olinadi va bu simulyatsion dasturni aniqlikda ishlashini ta`minlab beradi. Ushbu mavzu bo`yicha olib borilgan avvalgi ishlarni o`rganamiz va ular asosida xulosaga kelamiz.

Kalit so`zlar: Simulyatsiya, model, kesish chuqurligi, kesish tezligi, surish miqdori, CAD, CAM, CATIA.

Аннотация: В данной статье описано, как изучаются параметры резания с помощью программ моделирования для определения влияния на качество и производительность поверхности резания, а также преимущества программ моделирования. Составляем схемы того, насколько производительны программы моделирования и в каком порядке они используются. 3D-модели процессов, ведущих к программам моделирования, создаются с помощью систем

CAD, и это обеспечивает точность программы моделирования. Изучим предыдущие работы по этой теме и на их основе придем к выводу.

Ключевые слова: Моделирование, глубина резания, скорость резания, подача, CAD, CAM, CATIA

Abstract: This article describes how cutting parameters are studied using simulation programs to determine how the quality and productivity of the cutting surface are affected, as well as the advantages of simulation programs. We draw up schemes of how productive simulation programs are and in what order they are used. 3D models of the processes leading up to the simulation programs are created through CAD systems, and this ensures the accuracy of the simulation program. We will study the previous works on this topic and come to a conclusion based on them.

Keywords: Simulation, modelling, depth of cut, cutting speed, feed rate, CAD, CAM, CATIA

KIRISH

Bilamizki kesish jarayonining qay darajada unumdor va sifatli bo`lishi uning uchta asosiy parametriga bog`liq (keshish tezligi, surish miqdori, kesish chuqurligi) va ularga kiritilgan har qanday o`zgartirish ishlov berilayotgan detalni yuza tozaligi va sifatiga ta`sir ko`rsatadi. Ushbu parametrlarni qaysi biri yuzaga qanday ta`sir o`tkazishini aniqlash turli yo`llar bilan olib borilishi mumkin:

- 1) Nazariy yo`l bilan (Kitoblardan yig`ilgan ma`lumot va formulalar)
- 2) Amaliy yo`l bilan (Detalni real ishlov berish jarayonida dastgohga kiritilgan o`zgartirishlar orqali)
- 3) Simulyatsion dasturlar orqali. Avvalgi ba`zi holatlarda, oldingi izlanishlarni va yangi topilmalarni ko`rib chiqish yoki uni amaliyotda qo`llash qiyin yoki katta harajatlarga olib kelgan. Hozirgi rivojlangan dasturlar orqali esa bu narsa harajatsiz va oddiy, misol uchun CAD (Computer Aided Design) sistemasi, bu dasturlarning rivojlanishi deyarli barcha amaliy tajribalarni visual dasturlar orqali olib boriladigan tajribalarga alamashtirdi. Qo`shimchasiga, CATIA hamda CSS dasturlarini rivojlanishi

bizga ko`p uchraydigan muammolarni yechimini visual va manbalar asosida taxmin qilish imkonini beryapti

Yuqorida keltirilgan 2 usul mashinasozlik soxasida muhim o`rin egallaganiga qaramasdan hozirgi texnologiya asrida bu ikki usuldan foydalanish ham vaqt va ham moddiy jihatdan ko`p harajatga olib keladi. Misol uchun , Nazariy usulda parametrlar hisoblanishi mumkin ammo uni amaliyotda sinab ko`rilmaguncha to`liq ishonch hosil qila olmaymiz. Agar biz 3-usuldan foydalanadigan bo`lsak ham nazariy to`liq hisoblashga va uni qanday natija berishiga erisha olamiz va visual holatda ko`ra olamiz.

Adabiyotlar taxlili

Ishlab chiqarish jarayonini taxlil qilish uchun avval ushbu yo`nalish bo`yicha ishlagan olimlarni ishlarini o`rganib chiqamiz: Ko`plab olimlar kesish parametrlarini , kesish kuchlari , kesilayotgan material turi , dastgohlarning o`zgarishlari bilan qanday unumdorlikka erishish mumkinligini o`rganishgan.[1] Sulaymon S(2013) ushbu olim o`z tadqiqotlari natijasida kesish kuchi kamayishini yo`nuvchi keskichda sindirish burchagini ortishi hisobiga aniqlagan . [2]Yana bir izlanishlarni natijasi esa kesish kuchini kamayishini kesish tezligi , surish miqdori va kesish chuqurligiga bog`liqligini simulyatsion usulda FEM ABACUS(dinamik aniqlik) dasturi yordamida aniqlagan: Ushbu metodda ular kesish burchagiga ta`sir etayotgan kuchlarni kesish parametrlarini optimal holatiga olib kelish orqali kamaytirishga erishishdi. Ular o`tkazgan tajribalari asosan dasturlar orqali bo`lib o`tganini va bu amaliyotda tajriba o`tkazishga bo`ladigan harajatlarni oldini olganini yozishadi. Taguchi 9 dizayni asosida tanlangan kesish parametrlari 3D simulyatsion dasturda qo`llanildi . 3D simulyatsion dastur natijalari (jadvalda ko`rsatilgan)

Kesish kuchi uchun mos keladigan S / N nisbati (1-rasm)

<i>Run.no</i>	<i>v(m/min)</i>	<i>f(mm/rev)</i>	<i>d(mm)</i>	<i>Fc(N)</i>	<i>S/N ratio</i>
1	60	0.05	0.2	100	-40.0000
2	60	0.15	0.25	137	-42.7344
3	60	0.25	0.3	177	-44.9595
4	80	0.05	0.3	144	-43.7504
5	80	0.15	0.2	121	-41.6557
6	80	0.25	0.25	139	-43.4637
7	100	0.05	0.25	97	-40.9065
8	100	0.15	0.3	127	-42.0761
9	100	0.25	0.2	106	-41.2892

Ushbu jadval asosida yaratilgan simulyatsion jarayon(2-rasm)

[3]Ko`plab ishlab chiqarish korxonalari hozirda ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun CAD va CAM sistemalaridan foydalanib kelmoqda va bunga bog`liq ravishda RDB dastgohlar ham qo`llanilmoqda . Bu dastur va dastgohlardan foydalanishni maqsadi tezkor ishlab chiqaruvchi , xom-ashyo tejovchi va kam energiya talab etuvchi ishlab chiqarish jarayonini yo`lga qo`yish. Simulyatsion dasturlarni aniqligini tekshirish esa biz uchun asosiy maqsad bo`ladi. CNC simulyatorlarni o`rganishda birinchi navbatda kesish parametrlari Dastgoh parametrlari bilan to`g`ri tanlanganiga

e`tibor berish kerak va bu analiz qilishda yordam beradi. Qo`shimcha ravishda keskichning to`g`ri tanlanganligi yuza aniqligini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Keskichlar va jarayon tuzilib bo`lingach ular bilan mos keladigan va maksimal yuza tozaligiga erisha oladigan, yo`nish va toza ishlov berish uchun kesish parametrlari(kesish tezligi, kesish chuqurligi, surish miqdori) tanlanadi.

[4] CAM sistemalar murakkab detal haqidagi ma`lumotlarni tayyorlashda, hamda CNC dastgohlar uchun kodli dasturlarni yozishda keng qo`llaniladi. Dubovska 2014-yilda yangi ishlab chiqarish jarayonini, keskichlarni, materiallarni analiz jarayonini kam sarf talab qiladigan usulini CATIA V5 simulyatsion cam dasturi orqali aniqlashni ustida ish olib bordi.

[5] CAD/CAM dasturlari yuqori darajada reallikda visual holatini ko`rsatib bera oladi, izlanishlardan doiraviy freza yordamida markaziy ishlov beruvchi dastgohda 4 ta o`qlar bo`yicha ishlov berish jarayoni simulyatsion usulda ishlab chiqildi . Keyingi jarayonda ushbu jarayon amaliy holatda dastgohda ham olib borildi. Xulosaga ko`ra haqiqiy ishlov berish jarayoni va simulyatsion ishlov berish jarayonida hech qanday farq topilmadi:

(3-rasm)

Ushbu nazariy bilimlarni jamlagan holda, simulyatsion dasturlarni qo'llash uchun ketma-ketlikda sxema tuzib chiqamiz:.

Xulosa

Hozirgi jadal rivojlanayotgan texnika asrida mashinasozlikdagi ishlab chiqarish jarayonlari ham yuqori aniqlikda ishlovchi dastgoh, uskuna va dasturlarni va bular orqali erishiladigan yuqori sifat va qisqa vaqtni talab qilyapti. Ko'plab ishlab chiqarish korxonalari allaqachon CAD/CAM kabi dasturlardan va RDB dastgohlardan foydalanishni boshlagan va yuqori unumdorlikka erishishgan. Ushbu CAD/CAM dasturlari bu soxaga amaliyotlarni o'tkazish uchun kattagina moslashuvchan maydon ochib berdi.

Virtual ishlab chiqarish sistemalarining afzalligi shundaki, bu dasturlar tekshirish uchun sarf bo'ladigan jismoniy kuchlarni va harajatlarni butkul bartaraf etadi. Natijada ishlab chiqarishning bir qismi bo'lgan vaqt hamda narx kamayishiga erishiladi. Aslida raqamli dasturlardan foydalanishni ham asosiy maqsadi, amaliyotda sinalayotgan har qanday tajribani digital formatda tez fursatlarda o'tkazish hamda yuqori aniqlikdagi natijani olish hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Sulaiman, S. Roshan, A. and Ariffin, M.K.A." Finite Element Modelling of the effect of tool rake angle on tool temperature and cutting force during high speed machining of AISI 4340 steel" In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 50, No. 1, p. 012040). IOP Publishing. 2013
2. Khalaf Nasralla² , Suha K. Shihab¹ , Adel K .Mahmoud². Finite Element Modeling and Optimization of Estimated Cutting Forces during Machining of Inconel 718 SSRG International Journal of Material Science and Engineering (IJMSE) – Volume 4 Issue 3 Sep – Dec 2018
3. DR. MOHD SALMAN BIN ABU MANSOR" APPLICATION OF CNC SIMULATOR FOR CNC MACHINING VIA CAD/CAM" School of Mechanical Engineering Engineering Campus Universiti Sains Malaysia.
4. LAILISA NUR BINTI MISMAN, " APPLICATION OF CNC SIMULATOR FOR CNC MACHINING VIA CAD/CAM" june 2017. School of Mechanical Engineering Engineering Campus Universiti Sains Malaysia.
5. Rao, C.J., Rao, D.N. and Srihari, P." Influence of cutting parameters on cutting force and surface finish in turning operation" Procedia Engineering,1405-1415. 2013